

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**FILOLOGIK TADQIQOTLARNING
YANGI BOSQICHI:
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR
VA ISTIQBOLLAR**

**III XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

FILOLOGIK TADQIQOTLARNING
YANGI BOSQICHI:
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR

III XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

2025-yil, 21-OKTABR

BUXORO – 2025

ANJUMAN DASTURIY QO'MITASI

1. B.B. Ma'murov - Buxoro davlat pedagogika instituti rektori, rais;
2. Z.M. Muqimov - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais muovini;
3. G.R. Akramova - Ilmiy - tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, a'zo;
4. X.A. Xaitov - Tillar fakulteti dekani, a'zo;
6. U.S.Amonov - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, a'zo;
7. D.B.Axmedova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, a'zo;
8. G.B.Rustamova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
9. G.R.Mirxanova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
10. R.A.Saidova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, a'zo;
11. Y.U.Nurova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
12. Sh.Sh.Nizomova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
13. N.H.Hojiyeva - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
14. M.U.Usmonova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini katta o'qituvchisi, a'zo;
15. N.A.Bafoyeva - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;
16. N.O. Avazova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;
17. S.T. Latipova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;

ILMIY ANJUMANNING TASHKILY QO'MITASI

1. M.M. Bafayev - O'quv ishlari bo'yicha prorektor, rais;
2. M.L. Umedjanova - Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, rais muovini;
3. U.S. Amonov - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, a'zo;
4. F.R.Rustamov - Tillar fakulteti Yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari
5. L.F. Sharipova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, a'zo;
6. M.Y. Ro'ziyeva - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, a'zo;
7. Sh.M. Istamova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
8. M.B. Sharipova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
9. G.B. Rustamova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
10. R.R. Xalilova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti, a'zo;
11. M.U. Usmonova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini katta o'qituvchisi, a'zo;
12. F.K. Nurova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini katta o'qituvchisi, a'zo;
13. N.N. Mirjonov - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;
14. M.Y. Latifova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;
15. M.A. Tilavova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo;
16. M.V. Jabborova - O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, a'zo.

To'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda "2025-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 496-sonli buyrug'i rejasida belgilangan tadbirlarning bajarilishini ta'minlash maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Buxoro davlat pedagogika institutida o'tkazilgan "Filologik tadqiqotlarning yangi bosqichi: zamonaviy tendensiyalar va istiqbollari" mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tuzildi.

Mas'ul muharrir:

G.B. Rustamova - filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Taqrizchilar:

D.S. O'rayeva - filologiya fanlari doktori, professor

F.S. Safarova - filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

3. Richmond Hamburg, Tunbridge Rockingham Yucharis. When I survey the wondrous cross. <https://www.hymnologyarchive.com/when-i-survey>

ТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АДЛЕРА ТИМЕРГАЛИНА

Ахмедов Рафаэль Шарифович

Старший преподаватель

Гулистанский государственный университет

Аннотация. В статье анализируются особенности научно-фантастических идей в произведениях татарского писателя Адлера Тимергалина. Автор обращается к темам будущего человечества, роли науки и техники, взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Фантастика у Тимергалина выступает не только как художественный эксперимент, но и как форма размышления о судьбе цивилизации и ценностных ориентирах общества. В исследовании рассматриваются образы роботов, а также способы адаптации универсальных фантастических идей к татарскому культурному контексту.

Ключевые слова: Тимергалин, научная фантастика, робот, ИИ, тюркская фантастика.

Annotatsiya. Maqolada tatar yozuvchisi Adler Timergalinning asarlaridagi ilmiy-fantastik g'oyalarning o'ziga xosligi tahlil qilinadi. Muallif insoniyat kelajagi, fan va texnika roli, inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi munosabatlar mavzulariga murojaat qiladi. Timergalin asarlaridagi fantastika nafaqat badiiy tajriba, balki sivilizatsiya taqdiri va jamiyatning qadriyat yo'nalishlari haqida mulohaza yuritish shaklidir. Tadqiqotda robotlar va sun'iy intellekt obrazlari, shuningdek, umuminsoniy fantastik g'oyalarni tatar madaniy kontekstiga moslashtirish usullari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Timergalin, tatar adabiyoti, robot, sun'iy intellekt, turkiy fantastika.

Abstract. The article analyzes the features of science fiction ideas in the works of Tatar writer Adler Timergalin. The author addresses themes of humanity's future, the role of science and technology, and the interaction between humans and artificial intelligence. Science fiction in Timergalin's works functions not only as a literary experiment but also as a form of reflection on the destiny of civilization and society's value orientations. The study examines the images of robots and AI, as well as the ways of adapting universal science fiction ideas to the Tatar cultural context.

Keywords: Timergalin, Tatar literature, robot, AI, Turkic science fiction.

Введение. Научная фантастика является одной из наиболее значимых форм художественного осмысления будущего и технологического прогресса. Для национальных литератур, в том числе татарской, этот жанр приобретает особую роль, так как позволяет сочетать универсальные темы науки и будущего с проблемами культурной идентичности и исторической памяти. В татарской литературе интерес к фантастическим мотивам возник ещё в начале XX века, когда Гаяз Исхаки и другие авторы джадидского круга экспериментировали с утопическими и антиутопическими сюжетами. Однако важно отметить, что лишь немногие авторы сумели превратить её в органичную часть литературного дискурса. Одним из таких писателей стал Адлер Тимергалин (1936-2003), чьё творчество поднимает темы будущего человечества, роли науки и техники, взаимодействия человека и искусственного интеллекта. В его произведениях научная фантастика выполняет не столько развлекательную, сколько философско-социальную функцию, помогая

осмыслить судьбы личности и общества в условиях модернизации. Сюжеты о роботах, новых технологиях или космических перспективах переплетаются с вопросами нравственного выбора, духовных ценностей и сохранения культурной самобытности.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что научно-фантастическое измерение татарской литературы остаётся малоизученным. Произведения Тимергалина обычно рассматриваются в рамках общей прозы, без акцента на их фантастическую специфику. Между тем системный анализ его научно-фантастических идей позволяет по-новому оценить развитие татарской прозы и её связь с мировой литературой.

Обзор литературы. Критики отмечают стремление Тимергалина к эксперименту, философичность и интерес к будущему [Газизова, 2007]. Однако его тексты чаще анализировались в контексте общих литературных процессов, чем как образцы научной фантастики. В обзорах творчества Тимергалина подчёркивается социальная направленность его прозы, внимание к моральным проблемам и роль художественного воображения [Гилязов, 2003], но отсутствует детальный анализ его фантастических идей. Отдельные статьи (например, в журналах «Казан утлары», «Идель») отмечают использование автором мотивов техники, новых форм жизни, научных открытий. Однако систематического рассмотрения этих мотивов как основы научной фантастики до сих пор нет. Работы последних лет [Давлетшина, 2022] обращают внимание на необходимость переосмысления национальной фантастики как части мировой.

Методология. Исследование опирается на комплексный подход. Компаративный метод позволяет сопоставить произведения Тимергалина с образцами мировой научной фантастики (А.Азимов, братья Стругацкие, А.Кларк), даёт возможность выявить как универсальные мотивы (роботы, искусственный интеллект, космическое будущее), так и их оригинальное воплощение в татарской литературе. Также применялись контекстуальный анализ, нарратологический и герменевтический подходы.

Результаты. Творчество Тимергалина демонстрирует широкий спектр научно-фантастических идей.

Технологии будущего. В ряде произведений автор обращается к проблематике научно-технического прогресса [Тимергалин, 1978]. Он не просто изображает машины и новые устройства как предметы быта будущего, но связывает их с изменением общественных отношений. Для него техника — не фон, а активный участник литературного процесса. В текстах Тимергалина можно проследить рассуждения о том, как новые технологии влияют на мышление человека, его привычки и формы коммуникации.

Роботы и искусственный интеллект. Особое место занимают образы разумных машин. В отличие от западной традиции, где роботы часто изображаются либо как помощники, либо как потенциальная угроза человечеству, у Тимергалина роботы становятся философской метафорой. Они воплощают вопросы о границах человечности: может ли искусственный разум обрести моральное измерение, и не теряет ли сам человек свою сущность в технологическом мире?

Социальные преобразования. Фантастические идеи у Тимергалина тесно связаны с социальными вопросами. Он поднимает темы справедливости, свободы личности, сохранения культурной идентичности в условиях глобальных перемен. Научная фантастика здесь выступает средством осмысления судьбы народа, который сталкивается с модернизацией и технократическими вызовами.

Конфликт традиции и модернизации. Особое внимание уделяется напряжению между традиционными ценностями и требованиями научного прогресса. Для татарской литературы это особенно актуально: модернизация сопровождается

риском утраты языка, культуры, духовных ориентиров [Тимергалин, 1974]. Фантастика у Тимергалина превращается в способ осмысления этого конфликта.

Языковой стиль писателя достаточно специфичен. Так, научные идеи в его текстах нередко подаются в метафорической форме. Робот символизирует не только технологический прогресс, но и социальные структуры, отчуждение человека, кризис морали. Кроме того, техника изображается как амбивалентный феномен: она одновременно облегчает жизнь и угрожает ей. Через такие образы Тимергалин выражает тревоги своего времени, связанные с ускорением научного развития. Наконец, фантастическая проза Тимергалина характеризуется сочетанием научной терминологии и поэтических образов. Это создаёт особый стиль, в котором сухие описания технологий переплетаются с метафорами, отсылающими к национальной традиции.

Обсуждение. Мотивы роботов и искусственного интеллекта сближают Тимергалина с творчеством Айзека Азимова. Однако, в отличие от Азимова, для которого важна системная разработка «законов робототехники» [Akhmedov], у Тимергалина роботы скорее философские образы, нежели технические конструкции. По своей проблематике Тимергалин близок к братьям Стругацким: его интересует не столько техника, сколько трансформация человека в новых условиях. Но если у Стругацких акцент на глобальных социальных экспериментах, то у Тимергалина — на сохранении культурной самобытности. Главное отличие Тимергалина — способность сочетать универсальные фантастические мотивы с локальным контекстом. Его произведения доказывают, что национальная литература может не только отражать, но и обогащать мировую фантастику.

Заключение. Произведения Адлера Тимергалина демонстрируют уникальное соединение научно-фантастических мотивов и национального культурного контекста. Его тексты обращаются к универсальным вопросам — прогрессу, искусственному интеллекту, судьбе цивилизации, — но при этом сохраняют внимание к проблемам сохранения языка, традиций и духовных ценностей татарского народа. Фантастика у Тимергалина становится не только художественным приёмом, но и способом философского осмысления современности и будущего. Вклад писателя заключается в расширении жанровых границ татарской литературы и в её включении в широкий контекст мировой научной фантастики.

Список использованной литературы:

1. Газизова Л. *Современная татарская проза*. Казань: Таткитнэшр, 2007.
2. Гилазев З. З. *Татарская литература начала XX века*: автореферат диссертации кандидата филологических наук. Казань, 2003.
3. Давлетшина Л. Х. *Современная татарская проза в контексте актуальной мифологической традиции*: монография. Казань: ИЯЛИ, 2022.
4. Тимергалин А. *Адашкан йолдыз: Фантастик һәм мажаралы хикәяләр*. Казань: Таткитнэшр, 1978.
5. Тимергалин А. *Космостан кунаклар: Мажаралы һәм фантастик хикәяләр*. Казань: Таткитнэшр, 1974.
6. Akhmedov R. Sh. *The Issue of Artificial Intelligence in Asimov's "I, Robot" Stories*. "Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar". Tashkent: UzSWLU, 2025. URL: <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/artic>

Sharipova M.B. "ALPOMISH" DOSTONI POETIKASIDA AXLOQIY QADRIYATLAR VA XALQ ETOSI.....	261
Shomurodova S. O'ZBEK ERTAKLARIDA TIKUVCHI OBRAZI.....	264

V SHO'BA. QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK, TARJIMASHUNOSLIK VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

Абдыкалыков Д.Н. КЫРГЫЗ ЖАНА ӨЗБЕК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЫЙЫК САНДАР.....	267
Aglamov T.X., Axmedova M.U. RUS ADABIYOTSHUNOSLARI NIGOHIDA KRILOV MASALLARI: NAZARIY TAHLIL VA TARJIMA XUSUSIYATLARI.....	269
Alimova D.B. INGLIZ ADABIYOTIDA ODA VA GIMN JANRI UYG'UNLIGI.....	272
Ахмедов Р.Ш. ТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АДЛЕРА ТИМЕРГАЛИНА.....	275
Бактыбек кызы З. КЫРГЫЗ, ӨЗБЕК ЖАҢЫЛМАЧТАРЫНДАГЫ ТЫБЫШТАРДЫН ЭВФОНИЯСЫ	278
Bo'riyeva M.O., Maxmudova N.A. USMON NOSIR IJODIDA OQIMLAR SINTEZI HAMDA BADIY TASVIR VOSITALARIDAN FOYDALANISH MAHORATI.....	282
Davletova Sh.B. BORXES IJODIDA USLUB, TASVIR VA DETALLARDAGI RAMZIYLIK.....	284
Fazildinova S.N. ALISHER NAVOIYNING "FARHOD VA SHIRIN" DOSTONIDAGI METAFORA VA O'XSHATISHLAR TARJIMASIDA SEMANTIK VA STILISTIK MUVOFIQLIK MASALASI.....	285
Hojiyeva N.H., Mutalibova S.O'. JAHON MAMLAKATLARI JUMLADAN, O'ZBEK VA TURK TILLARIDA AYRIM MEVA NOMLARINING RAMZIYLIGI.....	288
Кошуева М.Ж. КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ ӨКСҮКТӨР (XX КЫЛЫМ, АРХИВ).....	290
Khonsaidova M.M. LINGUOCULTURAL AND PRAGMATIC ESSENCE OF HUMOR IN ANTHROPOCENTRISM.....	296
Khudoyorova N. B., SOCIO-ENLIGHTENMENT IMAGES IN UZBEK JADID LITERATURE AND ENGLISH ENLIGHTENMENT LITERATURE.....	299
Mamadqulova K.A., COMPARATIVE GRAMMAR: DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF ENGLISH AND FRENCH PREPOSITIONS.....	300
Mamatkulova X.A. SIFAT-ANTONIMLAR ISHTIROKIDAGI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY-TARJIMAVIY TAHLILI.....	303
Marimbayeva S.U. TIME CONCEPTUALISATION IN UZBEK CULTURE.....	305

“Filologik tadqiqotlarning yangi bosqichi: zamonaviy tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy anjumanida o‘z maqolasi bilan ishtirok etgani uchun

Axmedov Rafael Sharifovich

SERTIFIKAT

bilan taqdirlanadi.

BuxDPI rektori

B.B. Ma'murov